

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамowa Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятowa Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Саиданварбек Бахромжон ўгли Юлдашев,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Фарғона давлат университети
Жаҳон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси
Diloromxon Mirzayeva,
Farg‘ona davlat universiteti
Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi
dilorommirzayeva2@gmail.com

EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI

For citation: Saidanvarbek B. Yuldashev, Diloromkhon Mirzaeva. THE STUDY OF THE HISTORY OF THE HEPHTALITES STATE IN GERMAN HISTORIOGRAPHY. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.76-80

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758029>

ANNOTATSIYA

Eftaliylar davlati tarixini chuqurroq o‘rganish uchun Yevropa tarixshunosligiga alohida e’tibor bermoq zarur, chunki bu davrga oid manbalar kam bo‘lishiga qaramasdan xunlar tarixini Yevropa tarixchilari ham to‘laroq aks ettirishga uringanlar. Ushbu maqolada esa eftaliylar tarixining Germaniya tarixshunosligida qay darajada tadqiq etilgani va tahlil qilingani hamda xitoy va arab tarixchilari yozib qoldirgan ma’lumotlar bilan mosligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Eftaliylar, Franz Althaym, oq xunlar, Robert Gobl, sosoniylar, turk xoqonligi, Pero‘z, Kunha, Toraman, Mihirakul, Guptalar sulolasi, “Radjatarangini”.

Саиданварбек Бахромжон угли Юлдашев,
доктор философии по историческим наукам (PhD)
Старший преподаватель кафедры
Всемирной истории ФерГУ
Дилоромхон Мирзаева,
Ферганский государственный университет,
студентка 3 курса исторического факультета
dilorommirzayeva2@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЭФТАЛИТСКОГО ГОСУДАРСТВА В НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ

Для более глубокого изучения истории эфталитского государства необходимо особое внимание обратить на европейскую историографию, так как европейские историки пытались

полнее отразить историю гуннов, несмотря на ограниченность источников этого периода. В данной статье рассматривается, насколько история эфталитов изучена и проанализирована в немецкой историографии, и согласуется ли она с данными, зафиксированными китайскими и арабскими историками.

Ключевые слова: эфталиты, Франц Альтхейм, белые гунны, Роберт Гобл, Сасаниды, Турецкое ханство, Пероз, Кунха, Тораман, Михиракул, династия Гуптов, «Раджатарангини».

Saidanvarbek B. Yuldashev,
Doctor of Philosophy on historical sciences
Senior Lecturer of the Department
of World History FerSU
Diloromkhon Mirzaeva,
Fergana State University
3rd year student of the Faculty of History
dilorommirzayeva2@gmail.com

THE STUDY OF THE HISTORY OF THE HEPHTALITES STATE IN GERMAN HISTORIOGRAPHY

ABSTRACT

In order to study the history of the Hephthalite state in more depth, it is necessary to pay special attention to European historiography, as European historians have tried to reflect the history of the Huns more fully, despite the limited sources of this period. This article discusses the extent to which the history of the Hephthalites has been studied and analyzed in German historiography, and whether it is consistent with the data recorded by Chinese and Arab historians.

Index Terms: Hephthalites, Franz Altheim, White Huns, Robert Goble, Sassanids, Turkish Khanate, Peroz, Kunha, Toraman, Mihirakul, Gupta dynasty, Rajatarangini.

1. Dolzarbli:

Fikrimiz avvalida nega eftalitlar mavzusiga xunlar aralashganiga aniqlik kiritsak. Eftalidlarni Yevropa va turk tarixshunosligida ko'proq oq xunlar deya bayon etishadi, bunga sabab esa, eftallar aslida xunlarning naslidandir va ularning orasida aynan eftallar oq tanli bo'lganlar. Buni biz VI asrda yozilgan viznatiyalik tarixchi Prokopiyning "Urushlar tarixi" asaridan ham bilishimiz mumkin: "Eftalitlar aslida ham, nom jihatdan ham xunlar naslidandir, ammo ular biz bilgan hech qanday xunlarga aralashib, etnik jihatdan singib ketmagan. Faqat ulargina xunlar orasida yagona oq tanlilar bo'lganlar". Shu sababdan eftallar xunlarning avlodi sifatida chet el tarixshunosligida ham ilk o'rta asrlarning yirik davlatlaridan biri sifatida o'rganiladi.

Maqolada eftaliylarning kelib chiqishi, hayot tarsi va Eron hamda Turonzaminda tuzgan davlatlari haqida chet el, asosan nemis tarixshunosligi adabiyotlarida qay darajada yoritilganligi mulohaza qilinadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Nemis tarixshunosligida eftaliylar davlati tarixini o'rgangan olimlar qatoriga Frans Althaym, Rut Althaym-Shtiel, Robert Gobl, Valter Pol, Roman Girshman, Karl Erdmann, Otto Gunter fon Vezendonk va boshqalarni kiritishimiz mumkin, ular xunlar, kushonlar, xioniylar, kidariylar va eftaliylar tarixiga oid ko'plab asarlar yozib qoldirishgan. Bular orasida eng asosiylaridan biri Frans Althaymdir. U "Xunlar tarixi", "Xunlar tarixining boshlanishi va Yevropaga bostirib kirishigacha", "Eftalitlar Eronda", "Dinlar jangi", "Yevropa xunlari" kabi asarlari orqali eftalitlar tarixiga oid ko'plama lumotlarni qoldirgan shaxs hisoblanadi.

Althaymning "Xunlar tarixi" nomli yirik asariga ko'ra, eftalitlar shohligi, ya'ni "oq xunlar" deb atalmish Osiyo ichki qismidagi eng qadimgi bo'linmalarida joylashgan. Garchi Althaymning o'zi bu xalq tarixiga oid ma'lumotlarning kamligini ta'kidlasa-da [1], baribir u o'z davlatining tashkil topishini jahon-tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan birinchi Xun siyosiy shakli deb biladi. Keyingi otliq podshohlarga xos bo'lgan tarzda eftaliylar ham o'z xalqlarining barcha qatlamlariga, shuningdek,

ularning madaniy va siyosiy tuzilishiga xos bo'lgan ikki tomonlama tuzilishni ko'rsatdilar: birinchi yarmi Eronning yuksak madaniyatini egallab olgan, ikkinchi qismi esa xunlarning o'troq turmush tarziga o'tgan, qadimgi turmush tarziga va dunyoqarashiga xiyonat qilmagan holda yashashda davom etgan [2]. O.G.Vezendonkning ma'lumotlariga ko'ra esa ularning hududining tog'li janubi va tekis shimoli geografik darajada bir xil ikkilikni ifodalaydi. Erondan Turonzamin orqali shimolga qadar cho'zilgan bu turk xalqi chodirlar, chorvachilik, ko'chmanchiik hayot shakllaridan iborat saltanatlarida keyinchalik o'troqlashgan davrida hatto ritsarlik qasr madaniyatlarini ham barpo etishadi [3]. Ammo bu ikkilik o'zi bilan birga cho'l xalqlarining barcha asosiy madaniy va siyosiy shakllarga xos bo'lgan keskinlikni ham olib keldi. Althaym Eron va Turon o'rtasidagi keskinlik haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: "Juda boshqacha xususiyatlarga ega bo'lgan ikki dunyo, hatto ikkinchisi ko'p jihatdan birinchisiga nisbatan qabul qiluvchi va moslashuvchidir. Cho'l podshohlklarining o'zgarma xususiyati ekanligini isbotlash uchun yana bir-ikki tomonlama bo'linish paydo bo'ladi. Uzoq Sharqda, Baykal ko'lining sharqida, O'tukan vodiysida, shuningdek, keyinchalik Balxash ko'li va ko'l o'rtasidagi dashtlarning aholi punktlari xunlarning keying asosiy makonlariga aylanadi. Shunday qilib, keyinchalik Sharqiy Eronning oq xun hukmdorlari o'zlariga bo'ysungan va ular uchu mehnat qilgan eronliklar ustiga qarorgoh qurdilar [4]. Ularning shahzodalari bir vaqtning o'zida turkiy va eroncha nomga ega bo'lgan. Keng dashtlarda yashagan xalqning ikkinchi yarmi boshqacha edi. To'g'ri, alaniya qabilalarining bir qismi ham ularga bo'ysungan, biroq oq xunlar va alanlar ot chorvadorlari edilar – bu ikki xalq etnik va til farqlariga qaramay, nafaqat siyosiy yoki ijtimoiy, balki birinchi navbatda harbiy bo'lgan yagona birlikni tashkil etadi. Demak, eftalitlar salohiyatli harbiy ham bo'lishgan va ular ko'chgan joylarini egallab yaxshi o'rnatish olishgan. Althaym nima uchun alanlar o'zlarining xun xo'jayinlari bilan umumiy kelishuvga erishganliklarini quyidagicha tushuntiradi: "362-yilda halokatli qurg'oqchilikdan so'ng, eng sovuq qishlarning birida Yevrosiyo xalqlari suv va oziq-ovqat yetishmasligi, shuningdek, yaylovlar hosildorligining pasayishidan to'satdan qo'rqib ketgan, suv toshqini sababli faqatgina harbiy jihatdan juda yaxshi tashkil etilgan xunlar ko'chishni amalga oshira oldilar" [5].

3. Tadqiqot natijalari:

Eftalitlarning xunlardan ajralib qay tariqa Eron va O'rta Osiyo hududlariga kirib kelganliklariga F.Althaymning fikrlari orqali biroz bo'lsa-da oydinlik kiritdik. Eftalitlarning tarix sahnasidagi siyosiy hayoti Eron sosoniylari siyosiy tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Buning asosiy sababi o'sha davrning yirik imperiyalaridan biri sanalgan sosoniylar davlatining bir necha bor eftaliylar davlatiga da'vo qilganligidir.

Eftaliylar va sosoniylar o'rtasidagi janglar Pero'z (459-484) davrida avj oladi. Yazdigird II vafotidan so'ng 457-yilda uning ikki o'g'li Xormuzd va ukasi Pero'z o'rtasida taxt uchun kurash boshlanadi. Xormuzd taxtni egallagach Pero'z eftaliylar davlatiga qochib ketadi va ulardan taxtni egallashda yordam berishlariga umid qiladi. Firdavsiy ma'lumotlariga ko'ra eftaliy shohi Faganish Pero'zga Termiz va Vaxgird (Vaxsh va Kofirnihon oralig'idagi shahar) shahri evaziga 30 ming harbiy qo'shin beradi. Eftaliylar yordami bilan Pero'z o'z akasini 459-yilda mag'lub etadi va shohlik taxtini egallaydi. Shu yili Pero'z eftaliy shohi Vaxshunvor bilan ittifoqchilik shartnomasini tuzadi [6].

Prokopiyy Kesarskiy ma'lumotiga ko'ra Pero'z eftaliylarga ularning ayyorona va aqlan o'ylab topgan rejaları asosida asirlikka tushib qoladi. Eftaliylar shohi Pero'zga shunday badal to'lashini aytadiki uni Pero'z xursandlik bilan qabul qiladi. Pero'zni ozod etish sharti bu – juda katta miqdordagi oltin edi. Talab etilgan to'lov Vizantiya imperatori Zenon tomonidan beriladi. Chunki sosoniylar Kavkazning tog'li hududlarida sosoniylar qal'a va gornizonlarni qo'l ostida ushlashi va u yerdan dushmani o'tkazib yubormaslik sharti bilan Vizantiya imperiyasi ularga subsidiya to'lashi lozim bo'lgan.

Eftaliylar va Pero'z o'rtasidagi jang tafsilotlari Ibn al-Faqih tomonidan ham qiziqarli tarzda bayon etilgan. Manbalarda Pero'zning eftaliylar ustiga uch bora yurish qilgani bayon etiladi. Birinchi yurishi muvaffaqiyatsiz chiqqach u ikkinchi bor yurish boshlaydi. S.P.Tolstovning ta'kidlashicha Pero'zning ikkinchi yurishi 479-yilda sodir bo'lgan. Pero'zning uchinchi jangining sababi Prisk Paniyskiy ma'lumotiga ko'ra Pero'zning kidariylar shohiga xotinlikka o'z singlisini emas kanizakni

yuborganligi ma'lum bo'lib qolgach o'zini xaqoratlangan deb his qilganligi uchun shoh Kunha Pero'zdan o'ch olmoqchi bo'ladi. Unga noma yuborib Pero'zdan tajribali xarbiylaridan yuborishini iltimos qiladi. Yolg'oni fosh bo'lganligidan bexabar Pero'z Kunxaning talabini qondiradi. Pero'zning yolg'oniga javoban kidariylar shohi u yuborgan harbiylarni ayanchli ahvolga soladi. Ana shu voqea ikki o'rtada yana jang boshlanishiga sabab bo'lgan [7]. Prisk Paniyskiy bu yerda O'rta Osiyoda yashagan xun qabilalarini "kidariylar" deb atagan va tilga olgan Bu safar ham jang eftaliylarning g'alabasi bilan tugaydi. Pero'z va uning yetti o'g'li vafot etadi. Pero'zning tirik qolgan Kubod ismli o'g'li, ham keyinchalik eftaliy shohiga xotin bo'lgan qizi asirga tushadi. Lekin arman va vizantiya manbalarida Pero'zning jasad o'lganlar orasida topilmaganligi kelatiriladi.

M.M.Dyakonov va A.M.Mandelstamning ta'kidlashicha Pero'zdan so'ng taxtga o'tirgan ukasi Balash (484-488-yy.) eftaliylarga har yili o'lpon to'lagan, sosoniylar bu o'lpondan faqatgina Xusrav I Anushervon davrida ozod bo'lgan. Robert Gobl esa sosoniylarning eftaliylarga bo'ysungan davrini numizmatik materiallar asosida 484-545-yillar deb ta'kidlaydi. Chunki Balash, Kubod, Xusrav I tangalarida eftaliy tilida yozuv bitilgan [8].

U.Mak.Governning ta'kidlashicha Kubod eftaliylar bilan ittifoqni buzib ularga qarshi 503-yildan 513-yilgacha davom etgan urush olib boradi. A.N.Bernshtamning ma'lumotiga ko'ra Kubod 513-yilda eftaliylarni tor-mor etadi va eftaliylar turklarning ta'siriga tushib qoladi.

Shu o'rinda eftaliylarning ulkan davlat tuzishdagi harakatlariga e'tibor qaratish lozim. Sosoniylar ustidan g'alaba qozongan eftaliylar o'z davlati chegaralarini kengaytirish maqsadida V asr boshlarida janub tomonga qarab harbiy yurishlarni davom ettiradilar. Hind manbalarida Gupta dinastiyasi hukmdorlari eftaliylar (ular "xun" nomi bilan tilga olinadi) bilan janglar olib borganliklari haqida ma'lumot keltiriladi.

F.Althaymning ma'lumotlariga ko'ra, V asr oxirlarida eftaliylarning yo'l boshchisi Toraman 490-515-yillarda Gupta imperiyasining qarshiligini yengib Sind, Radjastan va Jamna-Ganga vodiylarini egallaydi. Hindistondagi eftaliylarning tangalarida Markaziy Osiyodagi eftaliylarning tangalaridan farqli holda hindcha yozuvlar paydo bo'ladi [9].

Toraman vafotidan so'ng taxtga 515-544-yillarda uning o'g'li Mihirakul o'tiradi. U o'z davlatining poytaxti etib Sagalani (hozirgi Sialkot shahri) tanlaydi. VII asr xitoy sayyohi Syuan Tszanning yozishicha Mihirakul butun Hindistonni o'ziga bo'ysundiradi. Kashmirning "Radjatarangini" deb nomlangan tarixiy solnomasida Kalxan Mixirakulni buzg'unchilik xudosi bilan tenglashtirib, uning shohlik taxtini egallaganligi haqida yozadi.

Eftaliylar davlati sarhadlari Sharqiy Turkiston hududlariga ham yetib brogan. Eftaliylar tomonidan 479-yili Sharqiy Turkiston, 490-497-yillarda Urumchi davlat tarkibiga qo'shib olingan. 495-yilda janubiy teleutlar, 496-yilda esa shimoliy teleut qabilalari yerlari bosib olindi.

Shunday qilib, eftaliylar O'rta Osiyoning katta qismini, Sharqiy Turkiston va Hindistonni ko'plab hududlarini o'z qo'l ostilarida birlashtirib VI asr boshlarida yirik imperiyaga asos soladilar. Lekin VI asrning ikkinchi yarmiga kelib eftaliylar shimoldan turk hoqonlogi, janubdan sosoniylar davlati zarbasiga uchraydi. Chunki bu davrda Markaziy Osiyo tarixida muhim rol o'ynagan Turk xoqonligi tashkil topadi (551-774 yy.).

566-yildagi sosoniylar va turklar o'rtasidagi kelishuvga binoan Xusrav I Anushervon eftaliylarga tegishli bo'lgan Amudaryoning janubidagi yerlar: Sind, Bost, Ar-Rohadj (Arahosiya), Zabuliston, Dardiston, Qobuliston va Chog'aniyonga ega bo'ladilar. Turklarga esa So'g'diyona, Shosh, Farg'ona va Sharqiy Turkiston tegadi. Eftaliylar davlati masalasida ikki ittifoqdosh davlat o'rtasida urushning kelib chiqishiga oz qoladi. Bunga sabab Sharqiy Turkiston yerlari edi. Shu bilan birga turklar sosoniylardan o'lpon to'lashni va so'g'd savdogarlarini Eron hududida bimalol savdo qilish imkonini yaratishni so'raydilar. Bu talabni Xusrav I rad etgach turklar urush e'lon qiladilar, lekin sosoniylar chegarasiga yetgach mustahkam qal'aga duch kelib ortga qaytadilar. 571-yilda esa ikki davlat o'rtasida tinchlik sulhi o'rnatilgach chegara hudud etib Amudaryo belgilandi.

4. Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, eftaliylar davlati ilk o'rta asrlarda tashkil topgan yirik davlatlardan biri bo'lgan va O'rta Osiyo tarixida juda katta ahamiyatga egadir. Bu davlat tarixi nafaqat arab va Xitoy tarixchilari, balki Yevropa, asosan, nemis tarixshunosligida ham ko'plab izlanishlar olib borilgan.

Shu sababdan nemis tarixchilarining asarlari ham ilk oʻrta asrlardagi tariximizni oʻrganishda asosiy adabiyotlar boʻlib xizmat qiladi.

Iqtiboslar / Сноски / References:

1. Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989. – S. 257.
2. Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen 1, 1959. – S. 32.
3. Wesendonk O.G., Kusan, Chioniten und Hephthaliten, Buch – Mikrofiche, Verlag: Zug: IDC, 1971. – S. 15.
4. Michael de Ferdinandy, Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen. München. – S. 6.
5. Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen 1, 1959. – S. 48.
6. Firdavsiy, Shohnoma. M., 1989. – T. VI. 6-7-b.
7. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972. – С. 206.
8. Göbl, Robert. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen und Indien. Wiesbaden, 1967. – S. 158.
9. Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989. – S. 156.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000